

"BOBURNOMA" QO'LYOZMASINING MINIATYURALARI. BOBURIYLAR DAVRI MINIATYURA SAN'ATI

Norchayev Ravshan Toshtemirovich

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401883>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ko'p asrlik "Boburnoma" da ishlangan rasmlar haqida qisqacha so'z borgan. "Boburnoma" da shahanshoh, padar, lashkarboshi, samimiy, saxovatli, xaqgo'y Boburni ko'rishimiz mumkin. XVI asrning so'nggi choragiga oid "Boburnoma" ning eng qadimiy va noyob qo'lyozmalari Abdurahimxonning fors tiliga tarjimasida bizgacha yetib kelgan. Ular Akbar saroy kutubxonasida hind miniatyura rassomlari tomonidan juda boy tasvirlangan.

Аннотация. В этой статье кратко рассказывается о картинах, созданных на многовековой "Бабурноме". В "Бабурноме" мы видим шаханишах, Падара, полководца, искреннего, щедрого, справедливого Бабура. Самые древние и редкие рукописи "Бабурнама", относящиеся к последней четверти XVI века, дошли до нас в переводе Абдурахимхана на персидский язык. Они очень богато иллюстрированы индийскими художниками-миниатюристами в дворцовой библиотеке Акбара.

Kalit so'zlar: Boburiylar sulolasi, miniatyura, nafis san'at, temuriylar maktabi, boburiylar maktabi, an'ana, mahorat.

Ключевые слова: династия Бабури, миниатюра, изобразительное искусство, тимуридская школа, школа Бабури, традиция, мастерство.

*Bobur avtobiografiyasi islom adabiyotida
juda kam uchraydigan janrdir.*

Lui Bazan

Zahiriddin Muhammad Bobur O'rta asr Sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lish bilan birga yirik davlat arbobi va sarkarda hamdir. Bobur keng dunyoqarashi va mukammal aql-zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solgan. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilning 14-fevralida Andijonda, Farg'ona ulusining hokimi Umar Shayx Mirzo oilasida dunyoga kelgan. Bobur yoshligidan adabiyot, nafis san'at, tabiat go'zalligiga mehr qo'ygan. U barcha Temuriy shahzodalar kabi bu ilmlarning asosini otasining saroyida, yetuk ustozlar rahbarligida egalladi.

Bobur Mirzo o'zidagi ijtimoiy-falsafiy qarashlari, estetik didi va ilmiy qiziqishlarini Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Abdurrahmon Jomiy, Lutfiy va boshqa Sharq mumtoz asarlarini mutolaa qilib shakllantirgan.

12 yoshida otasi o'rniga Farg'ona ulusining hokimi etib ko'tarilgan Bobur qalamni qilichga almashtirib, Andijon taxti uchun ukasi Jahongir Mirzo, amakisi Sulton Ahmad Mirzo, tog'asi Sulton Mahmudxon va boshqa raqiblarga qarshi kurashishga majbur bo'ldi. Bir necha yil davom etgan bu kurash qirg'in-barotdan boshqa biror natija bermadi: unda katta harbiy kuch bilan aralashgan Shayboniyxonning qo'li baland keldi va Bobur Samarqandni tashlab ketishga majbur bo'ldi. 1504-yili Shayboniyxon Andijonni ham qo'lga kiritgandan so'ng, Bobur janubga qarab yo'l oldi va Qobul ulusida o'z hokimiyatini o'rnatdi. 1505-1515-yillarda u Markaziy

Osiyoga qaytishga bir necha bor urinib ko'rdi. Ammo bu urinishlardan hech qanday natija chiqmadi. So'ng o'z mavqeini yanada mustahkamlash maqsadida, 1519-1525-yillar davomida Hindistonni qo'lga kiritish uchun bir necha bor janglar olib bordi. Tarixiy ma'lumotlarning bayon qilishicha, Boburning Hindistonga yurishida Dehli hukmdori Ibrohim Sulton siyosatidan norozi bo'lgan Panjob hokimlari ham Boburni qo'llaganlar va Sikri jangidagi bu g'alaba Boburga Hindistonda o'z hukmronligini uzil-kesil o'rnatish va Boburiylar sulolasini barpo etish imkoniyatini berdi. "Boburiylar sulolasi" Hindistonda 300 yildan ortiq hukmronlik qildi.¹

Shoir lirik asarlariga xos umumiy xususiyat shundan iboratki, ular mumtoz adabiyotimiz an'analari asosida yaratilgan bo'lsa ham, uslubning sodda va ravonligi, hajmining ixchamligi, ko'proq real hayotiy voqea-hodisalar zaminida maydonga kelgani bilan ajralib turadi. Natijada uning she'rlarida tarixiylik bilan realizm, hayotiylik bilan badiiylik, hissiy bilan haqqoniy ifoda o'zaro uyg'unlashib boradi.

Zahiriddin Muhammad Bobur me'morchilikka xam alohida e'tibor berib, chorbog'lar qurishga kirishadi. Chorbog' Sharqning iqlim sharoiti bilan bog'liq bo'lib, hokim yoki podshoh oilasi bahor oylaridan ushbu boqqa ko'chib chiqib, butun yozni shu yerda o'tkazishi odat bo'lgan. Bunday bog'lar shahar chetida, ko'pincha oqar suv bo'ylarida qurilgan. Bog'ning qurg'on devori atroflariga soya beruvchi turli daraxtlar, undan so'ng tartib bilan har xil mevali daraxtlar va turfa gullar ekiladi.

Bunday shohona chorbog'lar qurish Sharq me'morchilik an'anasining ajralmas qismi hisoblangan. Bu an'ana temuriylar va boburiylar davrida, ayniqsa ravnaq topgan. Chunonchi, Zahiriddin Muhammad Bobur Qobulda o'rinish olgach, uning sevgan mashg'uloti - turli bog'lar yaratish bo'lgan. U Afg'onistonda ana shunday o'nta: Bog'i Shaxri oro, Chorbog', Bog'i jilovxona, O'rta bog', Surat bog', Bog'i Moxitob, Bog'i Oxuxona, Bog'i Vafo, Bog'i Navruz, Bog'i Behishtiy nomli bog'lar qurdirgan. Go'zallik va gullar shaydosi bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur o'zi barpo bog'larni dunyodagi bor bo'lgan ko'chat-mevalar va gullar bilan bezaydi. Bobur Hindistonni egallaganidan so'ng, Agra shahrida ham bog'lar (*Bog'i guli Afshan, Bog'i Orom (Jamna daryosi bo'yida joylashgan)*) yaratgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur vafot qilganda dastlab vaqtincha uni Jamna daryosi bo'yida joylashgan boqqa dafn etishgan edi. Bog' o'rni "Rom bog'" nomi bilan hozir ham ziyoratgoh joy hisoblanadi. Zahiriddin Muhammad Bobur vafotidan keyin go'zal bog'lar barpo etishdek ajoyib an'anani Bobur Mirzoning avlodlari xam davom ettirganlar. Boburiylar sulolasining eng buyuk vakili Akbarshoh davri (1556-1605)da go'zal bog'lar bunyod qilindi.

Keyinchalik chorbog'lar yaratish tartibi bir oz o'zgarib ketdi. XIX asrda Buxoroda qurilgan "Sitorai moxi xosa", Andijonning Oyim qishlog'ida barpo etilgan "Mohlar Oyim" chorbog'i eng so'nggi shunday qurilishlardandir.

Andijon shimolida "Qo'shtegirmon" mavzeidagi Eson Davlatbegim chorbog'i ham o'sha ana'naviy qurilishlar qatorida turadi.²

Taniqli ingliz adibasi Margaret Rumer Godenning (1907-1998) Bobur qizi Gulbadanbegimga bag'ishlagan asarida Eson Davlatbegim chorbog'i tasvirlangan ikkita miniatyura berilgan. Birida yosh Boburning katta onasi bilan suhbat tasvirlangan. Miniatyurada chorbog' ichki-tashqi devorining darvoza qismlari sharqona aks ettirilgan. Ularning birida tashki devor darvozasiga pillapoyadan ko'tarilib kelayotgan kishini darvoza soqchisi kutib olmoqda va nimadir tushuntirmoqda. So'ngra chorbog'ning ichki devor qismi, eshigi va atrofida yurgan

¹ [/e-tarix.uz/shaxslar/726-maqola.html](http://e-tarix.uz/shaxslar/726-maqola.html). Z.M.Bobur (1483-1530)

² zjyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/abdujabbor-yahyoev-me-mori-merosga-shoirona-nazar/

xizmatchilar aks ettirilgan. Eng tepada, ko'shk-ayvonda shahzoda Bobur katta onasi Eson Davlatbegim bilan suhbatlashmoqda.

Ikkinchi miniatyurada chorbog'dagi Boburga Umarshayx Mirzoning Axsida yuz bergan halokati haqidagi xabar yetkazilgan payt aks ettirilgan. "Boburnoma"da yozilganidek, bu noxush xabar, avvalo, chorboqqa kelgan. "Umarshayx mirzoga bu voqea dast berganda men Andijonda, chaxorbog'da edim... iztirob ila o'tlanib, qoshimdagi navkar va savdar bilan qurg'on azimati kildim", deb yozadi Bobur.³

Miniatyurada, aftidan, chorbog'ning tashqi tomoni aks ettirilgan: mulozimlar otda kelgan xabarchini hayajon bilan kutib olmokdalar. Pastda tuya va uning jilovdori, odamlar kayfiyatida besaranjomlik holati... Bu ikki miniatyura chorbog' haqidagi tasavvurimizni anchagina kengaytiradi va bizni bu borada yangi ma'lumotlar to'plashga undaydi.

Zahiriddin Muhammad Bobur o'zbek mumtoz adabiyotining ulkan namoyandalaridan biri bo'lish barobarida me'morlik va bog' tuzish, obodonchilik sir-sinoatlarini ham chuqur bilgan. Hindistondagi hozirda olamga mashhur, jahon me'moriy merosida muhim o'rin tutgan, musulmon me'morchiligiga xos bo'lgan muhtasham obidalar yaratilishiga asos solgan. O'zining mashhur "Boburnoma" asarida u ko'plab me'moriy inshootlarni qisqa, lo'nda va chuqur ta'riflab bergan.⁴

Boburning bizgacha kelgan lirik merosi 4000 ga yaqin bo'lib, ular g'azal, ruboiy, tuyuq, qit'a, fard va masnaviylardan iborat. Boburning turkiy tilda yozilgan she'rlari obrazlarning keskinligi, aforizmi bilan ajralib turadi. Boburning asosiy asari bu janrning tarixiy adabiyotdagi ilk namunasi bo'lgan avtobiografiya bo'lib, 1493-1508 va 1519-1529-yillardagi voqealarni tasvirlaydi, zodagonlar hayotining tafsiloti, odob-axloqi, urf-odatlarini yorqin aks ettiradi.

Zahiriddin Muhammad Bobur 47 yillik hayoti davomida jahon miqyosida e'tirof etilgan mashhur "Bobur-noma" avtobiografik kitobi, o'ziga xos va go'zal lirik asarlar (g'azal, ruboiylar), musulmon fiqhiga oid risolalar ("Mubayyin"), poetika ("Aruz risolasi"), musiqa, harbiy ishlar, shuningdek, "Hatt-i Boburiy" maxsus alifbosi kabi boy adabiy va ilmiy meros qoldirdi. U o'zining ona tili o'zbek va fors-tojik tillarida ijod qilgan. Uning musiqa va harbiy san'atga oid risolalaridan tashqari barcha asarlari bizgacha yetib kelgan. Ular orasida mashhur "Bobur-noma" ("Bobur kitobi") asari alohida o'rin tutadi, u "Xotiralar" deb ham ataladi. "Boburnoma" — o'zbek namunaviy adabiyotidagi bebaho asarlardan. Unda O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, geografiyasiga oid qimmatli ma'lumotlar bor. "Boburnoma" Temuriylar davri o'zbek mumtoz nasrining e'tirof etilgan namunasi va XVI asr birinchi choragidagi o'zbek adabiy tilining ajoyib yodgorligidir. Unda Bobur o'z xotiralarini sodda, yorqin, ommaviy tilda va ixcham qilib yozgan.

XVI asrning so'nggi choragiga oid "Bobur-noma"ning eng qadimiy va noyob qo'lyozmalari Abdurahimxonning fors tiliga tarjimasida bizgacha yetib kelgan. Ular Akbar saroy kutubxonasida hind miniatyura rassomlari tomonidan juda boy tasvirlangan. Bobur nomidagi ana shunday qo'lyozmalardan hozirda ikkita to'liq ro'yxati ma'lum – biri Londondagi Britaniya muzeyida va Nyu-Dehli'dagi Milliy muzeyda. Ushbu qo'lyozmada 69 ta miniatyura bo'lib, uning alohida namunalari o'zbek, hind miniatyura rassomlari va tadqiqotchilari tomonidan nashr etilgan. Endi ular nafaqat Bobur avlodlari, balki keng qamrovli sharq miniatyura tadqiqotchilari, barcha go'zallik ixlosmandlarining mulkiga aylandi.

³ P.Qodirov. *Yulduzli tunlar*.

⁴ Saidbek Hasanov. *BOBURNOMA*

Sharq miniatyurasi tarixida bir qator maktablarni qamrab olgan to‘rtta davr asos solgan: temuriylar davri – Xuroson va Movarannahr (*Hirot, Samarqand, Tabriz, Sheroz maktablari*); safaviylar davri - Eron (*Sheroz, Tabriz, Mashhad, Isfaxon maktablari*); shayboniylar davri - O‘rta Osiyo (*Buxoro va Samarqand maktablari*); boburiylar davri - Hindiston (*Agra va Dehli maktablari*).⁵ 16—17-asrlar hind miniatyurasi deyarli barcha tadqiqotchilari, eski an'anaga ko'ra, uni "Buyuk Mo'g'ullar miniatyurasi" deb atashgan. Tarixiy jarayonning obektiv kechishi nuqtai nazaridan qaraganda, voqelikka to‘g‘ri kelmaydigan eski atamaning o‘rniga yangi “Boburiylar davri miniatyurasi” atamasini ilmiy foydalanishga kiritish juda adolatli bo‘ladi.

Boburiylar Hindistondagi temuriylar sulolasining davomchilaridir. Zahiriddin Muhammad Bobur Hindiston bilan O‘rta Osiyo va Eron o‘rtasida faol aloqa o‘rnatib, hind madaniyatining yangi gullab-yashnashiga hissa qo‘shdi. O‘rta Osiyo va Safaviylar Eron xalqlari san’atining hind san’atiga foydali ta’siri ajoyib natijalar berdi. Xususan, Boburiylar davri hind miniatyurasi mahalliy hind maktablarining temuriylar, safaviylar va Markaziy Osiyo maktablarining eng yaxshi an‘analari bilan ijodiy sintezi sifatida vujudga kelgan.⁶

Boburning o‘g‘li Humoyun Hindistondagi g‘alayonlar chog‘ida Safaviylar sulolasidan bo‘lgan Shoh Tahmasp tomonidan mehmondo‘stlik bilan qabul qilingan va bir necha yil Qazvin va Tabrizda bo‘lgan. Humoyun Tabrizda bo‘lganida miniatyura san’atidan qattiq maftun bo‘lgan, Behzod shogirdlari ijodi bilan tanishgan. Shoh Tahmasp saroyida Humoyun mashhur rassomlar, Tabrizlik Mir Said Ali va Sherozlik Xoja Abdus Samad bilan do‘stlashib, 1550-yilda Hindistonga o‘z saroyiga olib keladi.

Kamoliddin Behzod shogirdi Mir Said Ali Tabriziy Temuriylar davridagi Hirot miniatyura maktabi an‘analarini, Xoja Abdus Samad Sheroziy esa safaviylar davridagi Eron miniatyura san’ati an‘analarini hind miniatyuralariga kiritdilar. Demak, ular miniatyura san’atining temuriylar, safaviylar va boburiylar maktablarini bog‘lovchi bo‘g‘in bo‘lgan desak bo‘ladi. Mir Said Tabriziy va Xoja Abdus Samad Sheroziy boburiylar miniatyura san’atining poydevorini qo‘ydilar. Ular Humoyun o‘zining imperator kutubxonasida tashkil etgan yangi maktabga rahbarlik qildilar. Shunday qilib, temuriylar va safaviylar miniatyurasi texnikasi va an‘analari yangicha mazmun bilan to‘ldiriladigan yangi san’at uslubi tug‘iladi.⁷

Humoyun vafotidan keyin taxtga uning o‘n to‘rt yoshli o‘g‘li Akbar o‘tirdi. Akbar o‘z davlatida yangi milliy madaniyat yaratish vazifasini qo‘yadi. Boburiylar san’ati Akbar hukmronlik qilgan paytda jadal rivojlangan. U diniy bag‘rikenglik, hind, fors va turkiy vatandoshlarning milliy an‘analarini hurmat qilish siyosatini olib boradi. Akbar san’atni yaxshi tushunadigan, o‘zi ham rassomlik iqtidoriga ega edi. Islom dinida tirik mavjudotlarni tasvirlash taqiqlanganiga qaramay, Akbar tasviriy san’atni juda qadrlagan. Bu to‘g‘risida Abu-l-Fazl “Ayin-i-akbariy”da, Akbarning yoshligidanoq rasm chizishga katta qiziqish bildirganligi, uni ilm va zavqlanish vositasi deb hisoblagani, ijodkorlarga homiyligi, ya’ni, ijod ahlini har tomonlama rag‘batlantirgani va san’atga bo‘lgan qiziqishi haqida yozadi. Amir Hamzaning 360 rivoyatini tasvirlash uchun Behzod maktabidan 50 nafar rassom jalb etilgani, to‘planning 12 jildi 1700 miniatyura bilan bezatilgani bunga yorqin misoldir. “Ayin-i-akbariy”da Abu-l-Fazlning yozishicha, Akbar saroyida turli millatlardan 145 nafar miniatyurachi ishlagan. 1573-yilda Akbar Gujaratdan hind uslubidagi uchta rassom - Jagannat, Tara Chanda va Sanval Dasni olib keldi. Keyinchalik Kashmir, Panjob, Rajput va boshqa hududlardan ham rassomlar jalb qilindi. Ular

⁵ *Википедия.*

⁶ [/east.totalarch.com/babur_nama_art_of_miniature](http://east.totalarch.com/babur_nama_art_of_miniature). *Искусство миниатюры эпохи бабуридов*

⁷ *Искусство миниатюры эпохи бабуридов*

Mir Said Ali va Abdus Samaddan miniatyura san'atini o'rganishgan. Ularning shogirdlari va Akbar maktabini eng yaxshi ijodkorlari deb: Dasnavat, Basavan, Lal, Ustod Mansur, Kesu, Mukund, Davlet, Miskin, Farrux bey Qalmaq, Madhu, Jagan (Jagannat), Maxish, Xemrakan, Tara Chand, Sanval Das, Garibans, Ram va boshqalarni ayta olamiz.

Hindiston fauna va florasini aks ettiruvchi 32 ta “Boburnoma” miniatyurasining aksariyati hayvonlar tasvirida “Nodir al-Asir”, ya'ni “Asr mo'jizasi” laqabini olgan ustoz Mansur tomonidan alohida mahorat bilan bajarilgan. Hind rassomlari an'anaviy diniy an'analardan voz kechib, Boburiylar miniatyurasiga portretni, tasvirlanganlarning xarakterini, ichki dunyosini aks ettirdi, temuriy va safaviy uslublari esa kompozitsiya, me'morchilik, bezak va rang sxemasida o'zini namoyon qildi.

Jahongir ham xuddi otasi kabi miniatyura rasmlari, badiiy ishlangan qo'lyozmalar va albomlarni to'plovchi jonkuyar edi. U o'z xalqini Eron va O'rta Osiyoga qo'lyozma va boshqa san'at asarlarini sotib olish uchun muntazam ravishda jo'natib turgan. Boburiylar maktabi doimiy ravishda O'rta Osiyo va Eronning taniqli rassomlari bilan to'ldirilib borildi. Jahongir saroyida ishlagan Muhammad Nodir Samarqandiy va Muhammad Murod Samarqandiy bunga misol bo'la oladi.

Boburiylar maktabi Shohi Jahon davrida rivojlanishda davom etdi, ammo endi portretga ustunlik berildi. Boburiylar miniatyura maktabi paydo bo'lgunga qadar Hindistonning shimoli-g'arbiy qismida mahalliy Rajput miniatyurasi yaratilgan. U asosan Gujaratda 15—16-asr boshlarida gullab-yashnagan. Diniy xarakterga qaramay, Rajput miniatyurasida xalqni tabaqasi, dini va millatidan qat'i nazar, barcha odamlarning sevgisi va birodarligi g'oyasini targ'ib qilgan. O'rta Osiyo va Eronning alohida yirik rassomlari Boburiylar saroy kutubxonalariga rahbarlik qilib, yangi uslubning rivojlanishida katta rol o'ynagan bo'lsalar ham, Boburiylar miniatyuralarining asosiy ijodkorlari hind ustalari bo'lib, ular orasida yetakchilari rajputlar bo'lgan. Akbar, Jahongir va Shohi Jahonning Kitobxona (kutubxona) va Karxana (ustaxona)larida Gujarat, Kashmir, Panjob va Hindistonning boshqa qismlaridan ko'plab rassomlar ishlagan.

XVI-XVII asrlarda boburiylar Hindiston madaniyati rivojida beqiyos rol o'ynagan, uning ajoyib obidaları hozirgacha butun dunyo hayratda qoldiradi. Ko'rinib turibdiki, bu jamiyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlaridan tashqari, boshqa omillar – Boburiylar saroyi ma'rifati va uning yuksak estetik ideallari bilan izohlanadi. Boburiylar miniatyurasining realizmi ma'lum darajada dunyoviy motivlar va haqiqatgo'yiligi bilan ajralib turadigan O'rta Osiyo rangtasvirining ta'siri natijasidir. Qolaversa, Boburiylar miniatyurasi ham barcha sharq miniatyuralarida bo'lgani kabi tarixiy, geografik va etnografik omillarni to'liq inobatga olgan holda kitobning ayrim epizodlarini batafsil, to'g'ri va haqqoniy aks ettirishi kerak edi. Hind Rassomlari Akbar, Jahongir va Shohi Jahonning saroy ustaxonasida “Ayin-i Akbariy” (Akbar odoblari), “Akbar-nomi”, “Temur-nomi”, “Amir Hamza” (Amir Hamza ertaklari), “Jomi-at-tavorix” (“Umumiy tarix”), “Tarixi Aufi” (“Tarixi Aufiy”), “Zafar-noma” (“G'alabalar kitobi”), “Shoh-noma”, “Jahongir-noma”, “Bobur-noma” qo'lyozmalarida bu vazifani ajoyib tarzda uddalashdi.

Britaniya muzeyida saqlanayotgan “Bobur-noma” qo'lyozmasi kitob boshida 96 ta miniatyura va bitta ikki yoqlama peshtaxta mavjud. Qo'lyozmaning formati 21 x 32,5 sm, aksariyat miniatyuralarning formati 15,5 x 28 sm. 96 miniatyuradan ikkitasi tugallanmagan, bo'yoqsiz grafik chizmalar ko'rinishida bo'lib chiqdi. 4, 15, 18, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 78 miniatyuralardan tashqari, barchasida muallifning imzosi bor. Miniatyuradagi rassomlarning ism-shariflari odatda Hirot, Buxoro va Samarqand ustalari tomonidan yozilganidek muallifning

o‘zi tomonidan emas, balki boshqa shaxs tomonidan qo‘lyozmaning pastki chetida qizil siyoh bilan nastalik (Nastalik (forscha *nst‘lyq*) — arab xattotlik qo‘lyozmalaridan biri) qo‘lyozmada yozilgan. Barcha miniatyuralar, shuningdek, qo‘lyozma matni suyuq oltin va rangli chiziqlar bilan hoshiyalangan. 62 syujetli miniatyura qo‘shimcha ravishda odatdagi ramka ustidagi fil suyagi ipak qog‘ozidan neytral fonda sof oltindan gulli bezaklar bilan bezatilgan. Barcha miniatyuralar yaxshi saqlangan. Birgina “Bobur-noma” qo‘lyozmasini tasvirlashda Akbar saroy miniatyurachilaridan 40 dan ortiq iste‘odli rassomlarning ishtirok etishi Boburiylar davri hind miniatyurasining ijodiy salohiyati naqadar yuksak bo‘lganini yaqqol ko‘rsatadi.

“Boburnoma” miniatyuralarini mavzuga ko‘ra quyidagi guruhlariga bo‘lish mumkin: tarixiy epizodlar – 15 miniatyura (4, 7, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 28, 29, 47, 87, 88). , 95, 96); kundalik sahnalar — 13 ta miniatyura (5, 6, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 54, 90, 92, 93, 94); harbiy epizodlar - 20 miniatyura (8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 44, 53, 89, 91); ov sahnalari - 6 ta miniatyura (42, 43, 46, 50, 51, 52); bayramlar - 7 ta miniatyura (32, 33, 34, 35, 36, 37, 45); sushi hayvonlari - 5 ta miniatyura (55, 56, 57, 58, 59); qushlar — 12 ta miniatyura (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71); dengiz hayvonlari - 4 ta miniatyura (72, 73, 74, 75); flora — 11 ta miniatyura (76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86). Barcha miniatyuralardan bor-yo‘gi 20 tasi harbiy epizod va janglarga bag‘ishlangan bo‘lsa, qolgan 73 tasi Hindistonning tarixiy epizodlari, hayoti, ov manzaralari, bayramlari, hayvonot va o‘simlik dunyosini yorqin va ishonchli tarzda aks ettiradi.⁸

“Boburnoma” miniatyuralari, avvalambor, realizm, harakatning jonliligi, haqqoniyligi bilan hayratga soladi. “Bobur xotiralari” voqealari epizodlarini to‘g‘ri va haqqoniy tasvirlashni o‘z oldiga vazifa qilib qo‘ygan miniatyurachilar yorqin muvaffaqiyatlarga erishdilar. Rassomning matndagi barcha kerakli tarixiy, geografik, etnografik va maishiy atributlardan foydalangan holda to‘liq ijodiy kompozitsiya yaratadi. Shunday qilib, u davrning tipik qahramonlarini tipik sharoitlarda qayta yaratadi. Hind ustalari eng yaxshi chizmalar va yorqin ranglarning hayratlanarli uyg‘unligida davrning ruhini aniq-shaxsli shaklda tiklashga muvaffaq bo‘lishdi. Kesu Kujarati, Ustod Mansur, Nand Kuvalyari, Sangar Kujarati, Farruhbek, Xusrav Quli, Sarun, Ras, Ibrohim Naqqosh va boshqa musavvirilar o‘zlarining ajoyib miniatyuralarini shunday yaratdilar. Boburiylar davri hind miniatyurasi o‘zining badiiy uslubi va estetik me‘yorlari bilan temuriylar va safaviylar miniatyuralaridan yaqqol farq qiladi. Kichik tekislikda (kitob sahifasi varag‘ida) butun bir voqea yoki epizodlar siklini tasvirlash zaruratidan kelib chiqqan sharq miniatyuralari kompozitsiyasining an‘anaviyligi “Bobur-noma” ijodkorlari tomonidan katta mahorat bilan qo‘llangan. Har bir kompozitsiya bir-biridan me‘morchilikning dekorativ elementlari, tog‘lar, tepaliklar, daryolar, o‘simliklar, miniatyura maketiga kiritilgan matnlarning parchalari va boshqalar bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, barcha kompozitsiyalar o‘zlarining mustaqilligini saqlab, bir-biriga mohirlik bilan bog‘langan. Boburning singlisi Xonzoda begim bilan uchrashuvi (7-miniatyura) to‘rt qismda ko‘rsatib berilgan. Oldinda — pastdan chodirning tashqi qismi, Bobur va unga hamrohlik qilayotgan Muhammad Ko‘keltoshning otlarini ushlab turgan xizmatkor; ikkinchisida - Bobur va Muhammadning Xonzoda Begim bilan suhbat; uchinchisida - o‘ng tomonda tepada, hovlining umumiy ko‘rinishi, to‘rtinchisida - Hindiston tabiati. 41-miniatyurada Boburning Kobulga kelishi uchta planda – shahar darvozalari, shaharning ichki qismi va himoya qal‘asida tasvirlangan.

⁸ *Saidbek Hasanov. BOBURNOMA*

Fozila Sulaymonova. Boburnomaga ishlangan rasmlar 1990. www.ziyouz.uz

"Boburnoma" qo'lyozmasining miniatyuralari dramaturgiyasi, tafsilotlari va to'liqligi bilan ajralib turadi. Hirot, Buxoro, Samarqand, Sheroz va Tabriz miniatyuralarining eng yaxshi an'analari va mahoratini ijodiy o'zlashtirgan boburiy rassomlar Hindistonga xos qahramonlarni yaratdilar. Bobur nomli miniatyuralarda tasvirlangan barcha odamlarning hind qiyofasi, ko'zlari, mo'ylovlari, soqollari, kiyim-kechaklari, tuflilari, belbog'lari, bosh kiyimlari (sallalari) bor. Ular tashqi ko'rinishi bilan temuriylar va safaviylar miniatyurasi qahramonlaridan keskin farq qiladi. Ta'kidlash joizki, hind miniatyuralarining o'rnatilgan kanonik xususiyati Boburning Movarannahrdagi faoliyatini chinakam tasvirlashga to'sqinlik qilgan. Boburning Andijonda taxtga chiqishi, Samarqandda Shayboniylarga qarshi jangi, Boburning Hirotida singlisi bilan uchrashishi, Badiazzamondagi ziyofati tasvirlangan miniatyuralarda O'rta Osiyo xalqi hindlar qiyofasida tasvirlangan. Samarqand, Hirotning hashamatli, o'ziga xos me'moriy yodgorliklari o'rniga uning manzarasi: unumdor bog' va istirohat bog'lari, hind me'morchiligi, hayvonot va o'simlik dunyosi miniatyuralarda bezak elementi sifatida berilgan.

Xulosa qilib aytganimizda, "Boburnoma"dagi rasmlar sharq san'atining o'lmas obidalaridan biriga aylangan. Unda Samarqand, Hirot, Buxoro, Sheroz, Tabriz va mahalliy hind maktablarining eng yaxshi an'alarini o'ziga ijodiy singdirgan hind tasviriy san'atining tengi yo'q nodir namunalari bo'lishi bilan birga, Akbar davrida yaratilgan hind miniatyura san'atining yuksak darajadagi yangi uslubini ham namoyish qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Saidbek Hasanov. BOBURNOMA.
2. Manba: <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/abdujabbor-yahyoev-me-mori-merosga-shoirona-nazar/>
3. Manba: https://east.totalarch.com/babur_nama_art_of_miniature
4. Искусство миниатюры эпохи бабуридов